

**PEDAGOGLAR UCHUN CHET TILINI O‘RGANISH, CHUQUR
KASBIY SALOHIYAT HAMDA ZAMONAVIY AXBOROT
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH BUGUNGI TA’LIM TALABI
SIFATIDA.**

Nodirov Chorshanbi Elmurod o‘g‘li.

TerDPI o‘qituvchisi.

Abdimov minova Gulhayo Ne‘mat qizi.

TerDPI 3-bosqich talabasi Abdimov minova Gulhayo.

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bugungi kunda pedagoglar faoliyati, ularga qo‘yilayotgan talablar, chet tilining hozirgi kundagi ahamiyati, til o‘rganishga qaratilayotgan e‘tibor va yaratilayotgan sharoitlar, zamonaviy texnologiyalarning ta‘lim tizimida yaratayotgan qulayliklari, Pedagog-o‘qituvchilarning ish-faoliyatida chet tilining zarurati va buning asosiy sabablari shuningdek zamonaviy ta‘limning bizga qo‘yayotgan talablari haqida yoritib berilgan.*

Kalit so‘zlar: pedagog, zamonaviy ta‘lim, texnologiya, faoliyat, ta‘lim tizimi, qobiliyat, kommunikativ, didaktik, akademik, perseptiv, samaradorlik, kreativ, prezintatsiya.

Abstract. *In this article, the activities of pedagogues today, the requirements placed on them, the importance of foreign languages today, the attention paid to language learning and the conditions created, the conveniences created by modern technologies in the educational system, the importance of foreign languages in the work of pedagogues-teachers. the necessity and the main reasons for this, as well as the requirements of modern education are explained.*

Keywords: pedagogue, modern education, technology, activity, educational system, ability, communicative, didactic, academic, perceptive, efficiency, creative, presentation.

Hozirgi davrda eng ko‘p e‘tibor qaratilayotgan soha ta‘lim desak yanglishmaymiz. Sababi barchamizga ma‘lumki deyarli har bir soha ta‘lim bosqichidan o‘tadi va u bilan chambarchas bog‘liq. Shu sababli, pedagog-o‘qituvchilar uchun har doim talab kuchli va yuqori bo‘lgan. Bu kasbning mas‘uliyati ham o‘ziga yarasha albatta. Keling birinchi o‘rinda pedagogika so‘ziga e‘tiborimizni qaratsak, pedagogika (yun.paidagos) tarbiya, ta‘lim hamda ma‘lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o‘rganuvchi fanlar majmuasi. Pedagogika institutlari va ayrim boshqa o‘quv yurtlarida mutaxassislik dasturi asosida o‘rganilgan o‘quv predmeti ham pedagog deb yuritiladi.

Pedagogika fani sifatida bola tarbiyasining nazariy asoslari bilan shug'ullangan. Zamonaviy pedagog bolalar bilan birgalikda kattalarning ham o'quv-tarbiyaviy madaniy hamda ma'naviy-ma'rifiy tarbiyasi bilan shug'ullanishi ko'zda tutadi. Pedagogdan nafaqat bilim balki kasbi doirasida o'ziga yarasha ma'lum qobiliyatlar ham talab qilinadi. Jumladan akademik, didaktik, avtoritar, perseptiv, kommunikativ, nutq va eng asosiysi diqqatni taqsimlay olish va boshqa qobiliyatlar.

Hozirgi davrda axborot texnologiyalarining, ilm-fanning, chet tilini o'rganishga bo'lgan talabning jadal rivojlanib, o'sib borishi ta'lim sohasini ham chetlab o'tayotgani yo'q. Bundan tashqari ham pedagogga qo'yiladigan ma'lum bir talablar mavjud.

Barchamizga ma'lumki chetilining hayotimizda ahamiyati katta. Jumladan, har bir pedagogdan eng ko'p talab qilinadigan narsa ham shu. Yuqori malakali pedagog bo'lib yetishish maqsadida magistrlik bosqichida o'qishni xohlagan talaba ham ma'lum bir chet tilini o'rganishi kerak. Yoki chet tilidan ma'lum bir darajada til bilish sertifikatiga ega pedagoglarga ustama haqi to'lanishi ham bejiz emas albatta. Bugunda eng ko'p o'rganilayotgan tillar bu ingliz tili hamda rus tili hisoblanadi. Bu tillar xalqaro va eng ko'p o'rganiladigan tillardan bo'lib, asosiy tillararo muloqotning yetakchi vositalari hisoblanadi. Shuni ham aytish kerakki davlatimiz mustaqillikka erishgandan buyon ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi uchun ham chet tilini yuqori saviyada kommunikativ o'zlashtirish zarur. O'zbekiston xorijiy hamkorlar bilan ta'lim sohasida ham kelishuvlar yuritadi. Har bir pedagogdan yuqori malaka uchun ham bir chet tilining talab qilinishi bu tabiiy holat. O'qituvchi har doim o'z ustida ishlashi, o'zini har doim rivojlantirib borishi lozim.

Xo'sh nega pedagog uchun ma'lum chet tilini o'rganish yoki zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yuqori malaka talab qilinyapti?

Bularning barchasi darsning sifati va samaradorligi bilan bog'liq. Pedagogdan talab qilinadigan qobiliyatlardan biri akademik qobiyatda ham o'qituvchi nafaqat o'z sohasini balki boshqa bilimlarni ham o'zlashtirishi keltirilgan. Hech kimga sir emaski, hozirgi davrda yosh va zamonaviy metodlar bilan qurollangan, malakali, tashabbuskor, qobiliyatli pedagoglarga talab yuqori. Dars sifatini bir soatlik dars misolida ko'rsak. O'qituvchi dars davomida faqat ma'ruza qilmay, darsning zerikarli bo'lishini oldini

olgan holda zamonaviy texnologiyalardan xabari bo'lib dars davomida o'quvchilarga mavzu yuzasidan biror videomaterial, audiomaterial yoki biror prezintatsiya tayyorlab kelsa nafaqat dars qiziqarli bo'ladi balki darsning samaradorligi ham oshadi, o'quvchilar darsdan ancha narsa o'zlashtirishadi. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun yuqorida keltirilgan barcha talab va qobiliyatlar mavjud bo'lishi kerak. Sababi ular kichik yoshdagi o'quvchilar bilan ishlar ekan ularda asosan obrazli xotira va ixtiyorsiz diqqat yetakchilik qiladi. Ularga biror narsani o'rgatish, tushuntirib berish biroz qiyin kechadi. Bolalarni qanchalik darsga qiziqtirish, darsni mazmunli qilish bu o'qituvchiga bog'liq.

O'qituvchi qanchalik kreativ, zamonaviy fikrlaydigan, tashabburkor bo'lsa dars mazmunini ham shunchalik boyita oladi. Chet tilini o'qitishdan asosiy maqsad esa bilim saviyasini oshirish hamda til o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishdan iborat.

Xulosa qilib aytganda ilm-fan, texnologiya shundayin jadal rivojlanishda bo'lar ekan, albatta bu ta'lim sohasini ham chetlab o'tmaydi. Pedagogga qo'yiladigan talablar ham yanada ortib boradi. Bugunda o'qituvchilik faoliyatida kadrlar sonining ko'pligi ham ularni o'z ustida ishlashga undamoqda. Endilikda o'qituvchilarda ma'lum bir qobiliyatlarning, zamonaviy texnologiyalar bo'yicha bilim va malakalarning, chet tillarining talab qilinishi ham oddiy holatga aylanib ulgurdi. Endilikda pedagogning o'zlashtirgan bilimi yoki shunchaki diplomining o'zi ta'lim sohasi uchun yetarli emas. O'qituvchi hamisha zamon bilan hamnafas bo'lgan holda bilimlarini, malakalarini yangilab, rivojlantirib borishi, o'z ustida ishlashi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yilning 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637 son qonuni.
2. SH.Qurbonov, E.Seytxalilov Ta'lim sifatini boshqarish T: "Turon-Iqbol", 2006
3. Zunnunova. A Pedagogika tarixi "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati 2004-yil.
4. Samarova S.R (2019) Methods and technologies for the development of creative thinking of pupils. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences 7(10), 37-43.

5. Raxmanova M.K (2019) Ta'lim texnologiyalari orqali kasb tanlashda ongli munosabatni shakllantirish. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 323-326.

6. <https://lex.uz/docs/-4749364>.

